

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ, РАЗВИВАЮЩИЕ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В КОММУНИКАТИВНОМ ОБЩЕНИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ У СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Ульбосин Арипова . Ассистент

Ташкентского государственного технического университета им.И Каримова

Аннотация. В данной статье рассматриваются педагогические технологии, используемые для развития коммуникативного общения на английском языке, и их эффективность. В качестве альтернативы будет предоставлена полная информация о педагогической технологии.

Ключевые слова: педагогическая технология, методы обучения иностранному языку, методы и приемы, тренинг “золотая рыбка“, “картинная галерея”, таксономия Блума

Технология происходит от греческого слова “TECHNE“, означающего “мастерство”, “искусство”, и представляет собой комплекс методов (приемов), применяемых в какой-либо области производства. Выдающиеся ученые-педагоги У.Толипов, Н.Сайдахмедов, Т.Мадумаров, М.История развития педагогических технологий по мнению камолдиновых делится на 4 этапа:

Этап 1. Возникновение понятия “педагогическая техника” в области педагогики (30-е годы XX века).

Этап 2. Возникновение и использование технических средств обучения (40-60 годы XX века).

Этап 3. Создание нового поколения педагогических технологий и становление научных основ педагогической технологии (70-80-е годы XX века).

Этап 4. Создание научно-теоретических основ педагогических технологий, появление нового направления исследований и формирование научных школ (90-е годы XX-начало XXI века).

В.Блум (таксономия целей обучения), Б.Скиннер (программная система обучения), Лларсен (аудиовизуальное образование), Д.Финн (технологии обучения), Д.Кратваль (технологии воспитания) и С.Пейперт (программируемое обучение) считается основоположником идеи педагогической технологии. Возникновение различных научно-теоретических идей, особенно в области педагогических

технологий, география формирования и внедрения в практику еще более расширилась в 60-70-е годы. В европейских государствах и развитых странах Азии были созданы специальные педагогические издания, Ассоциации, научно-исследовательские институты и центры. Только с 80-х годов научно-теоретические основы педагогических технологий стали широко применяться российскими учеными. В качестве яркого примера можно привести В.М. “Аксиоматический подход” Монахова, В.Р. Беспалько “личностно-ориентированное обучение”, М.А. Чошанов “технология проблемно-модульного обучения”, В.Ф. Можно взять такие работы Шаталова, как “технология ускорения обучения на основе знаковых моделей учебного материала”, в которых научно-педагогически обосновано понятие педагогической технологии. В Узбекистане также с 90-х годов созданы первые научно-исследовательские работы по педагогическим технологиям.

Прежде всего, мы должны найти более широкий ответ на вопрос, что такое педагогическая технология. Этот термин по-разному интерпретируется многими учеными. Как мы уже отмечали выше, эти fkr дополняют друг друга, не отвергая друг друга. В частности, В. Беспойк определил педагогическую технологию как содержательную технику, реализующую процесс обучения. Это проект процесса формирования личности ученика вне

зависимости от навыков учителя. М.В.Кларин, с другой стороны, прокомментировал этот термин, заявив, что он относится к систематической сумме и порядку практики в личных возможностях, оборудовании и методологических инструментах, используемых для достижения педагогических целей. В.М.Монахов высказал мнение, что "педагогическая технология - это всесторонне продуманная модель педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению образовательного процесса ученика и учителя путем создания необходимых условий".

Не секрет, что содержание, цели и задачи образования с течением времени расширяются, а также совершенствуются его формы и методы. Отсюда и возникло понятие педагогической технологии, основанной на потребностях, развивающих учебно-воспитательную практику. Основным обрабатываемым материалом в данной технологии являются умственные, духовные, нравственные качества обучаемого, на которые воспитатель оказывает различные воздействия по пути достижения определенных целей. Мы можем дать следующие краткие и обобщенные определения педагогической технологии: Педагогическая технология-это деятельность по формированию гармоничного человека, системный метод применения и определения всего процесса обучения и усвоения знаний с учетом технических ресурсов и взаимодействия людей, ставящий задачу оптимизации форм обучения. В.Л. Фарберман говорил о педагогических технологиях, что это своего рода инновационный подход к обучению. Разновидностями педагогических технологий управления познавательной деятельностью являются:

- * Обучение по учебнику
 - * Классическая лекция
 - Обучение с использованием технических средств
 - Система консультирования
 - * Репетиторская система
 - Программируемое управление
 - Система малых групп
 - Компьютерное обучение
- По основному применяемому методу педагогические технологии подразделяются на следующие виды:

- Догматический, репродуктивный
- Развивающее образование
- Проблемный, исследовательский
- * Творческий метод
- * Пояснительный, наглядный
- Запрограммированный метод обучения
- Игровой метод
- Диалогический метод
- * Информационный (компьютерный) метод обучения
- * Метод саморазвивающегося обучения

По сути, педагогическая технология-это процесс, который гарантирует обучение школьника самостоятельному чтению, получению знаний, мышлению. Методика, с другой стороны, зависит от знаний, умений, навыков, личностных качеств, темперамента учителя и представляет собой комплекс методов и способов обучения, доступных конкретному человеку-учителю. Исторически методы обучения иностранному языку делятся на 4 группы:

переводные, правильные, сравнительные, смешанные. Соответственно, все методы обучения иностранному языку сгруппированы в эти 4 категории. Практически применяемых методов обучения иностранному языку 3: знакомство, практика, а также применение. Эти методы организует инструктор. Именно с помощью этих методов студент изучает иностранный язык и применяет полученные знания на практике.

Методика, с другой стороны, зависит от знаний, умений, навыков, личностных качеств, темперамента учителя и представляет собой комплекс методов и способов обучения, доступных конкретному человеку-учителю. Исторически методы обучения иностранному языку делятся на 4 группы:

переводные, правильные, сравнительные, смешанные. Соответственно, все методы обучения иностранному языку сгруппированы в эти 4 категории.

Практически применяемых методов обучения иностранному языку 3: знакомство, практика, а также применение. Эти методы организует инструктор. Именно с помощью этих методов студент изучает иностранный язык и применяет полученные знания на практике. Однако для того, чтобы у ученика

было критическое мышление, учителю приходится использовать различные методы и педагогические технологии. Существует своя технология формирования критического мышления, и реализуется она поэтапно:

* Упор на поиск и самостоятельное усвоение знаний

* Активное использование предыдущего опыта и знаний учащихся

* Выражать свою точку зрения, свою позицию на всех уровнях отношений, поощрять обмен идеями

* Создание условий для обоснования выводов, суждений, позиций

• Поощрять попытки опробовать и применить новые знания и опыт. В педагогике выделяют следующие методы и приемы, развивающие критическое мышление:

- Тренировка "золотая рыбка"

В этой технике учащиеся представляют, как ловят золотую рыбку, и высказывают свои пожелания. Услышав пожелания друг друга, участники группы сначала исправляют в нем грамматическую ошибку, после чего делают различные предложения, чтобы он мог исполнить свое желание.

- "Художественная галерея"

В этом упражнении учащиеся делятся на 4 или 5 групп в зависимости от размера группы через приложение-генератор. Учитель ставит тихую классическую музыку, рисует картину, которая приходит в голову ученикам. Это занятие длится 5 минут, и когда процесс завершен, члены группы просматривают фотографии друг друга, чтобы найти ответы на следующие вопросы: а что вы видите на картинке? о чем думал художник", когда рисовал в таком темпе? а что вы думаете об этом пейзаже? - "Если бы я был на твоём месте, я бы....." На этом занятии учитель просит учащихся рассказать о своей проблеме, а другие ученики должны рассказать о решении этой проблемы. Существуют различные предложения, улучшающие критическое мышление, и в качестве примера мы можем взять следующее;

- Студенты должны быть вынуждены искать информацию, в результате чего они не

ограничиваются учебником, а также ищут информацию по теме в дополнительной литературе и в сети Интернет.

- Предоставление занятий и заданий, способствующих развитию критического мышления у учащихся - Предоставление учащимся обратной связи по выполненной работе, в которой обратная связь заключается не только в том, насколько хорошо они справились, но и в том, что они могут сделать, чтобы стать лучше

-Теория должна идти рука об руку с практическим обучением.То есть студенты должны знать, как применять теорию на практике. Тогда студенты смогут понять содержание курса и процесс обученияэто может быть более интересным.

- При оценке учащихся должна проводиться непрерывная оценка,а не только экзамен, потому что учителя оценивают способности,знания, навыки учащихся, а также способность к творческому и критическому мышлению.

- На уроке можно использовать множество творческих заданий и упражнений. Это мотивирует и вдохновляет учащихся, а творчество помогает сделать урок интересным и продуктивным.Они не только получают необходимую информацию, но и получают удовлетворение, удовлетворение от пройденного урока.

Есть несколько причин, по которым критическое мышление должно быть повышено, и учащиеся будут обладать следующими качествами: - независимый и аналитический - формулирует и проверяет гипотезы - рассматривает другие идеи и мнения - может обосновать и объяснить свои идеи Критическое мышление отличается от простого получения и хранения информации. Для достижения критического и логического мышления у студентов целесообразно применять таксономию Блума. Система вопросов и заданий, основанная известным американским психологом и педагогом Бенджаминном Блумом – таксономия целей обучения, основанная на уровнях познавательной активности, достаточно широко распространена в современном образовательном мире. Таксономия целей

обучения-это категоризация или теория классификации и систематизации систематизация конкретных действий сложных структурированных областей учащихся, сигнализирующих об бытия. Многие ученые пытались создать определенном уровне их усвоения, путем категории критического последовательного размещения объектов мышления. Таксономия Блума включает содержания, усложняющихся на основе шесть уровней иерархии знаний: естественных взаимосвязей. Таксономия-это

В показанной модели человек начинает с базового уровня, называемого уровнем знаний, а затем развивается до более сложного уровня, то есть до оценки. Мы можем применить эту таксономию в различных областях. Он также считается очень важным как в изучении иностранного языка, так и в критическом мышлении. Причина в том, что эта таксономия включает в себя следующие способности, характерные для критического мышления: интерпретировать, анализировать, оценивать, делать выводы, объяснять и контролировать себя.

Reference

1. Aripova, Ulbosin. "ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ." FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR 4.14 (2024): 12-13.
2. Aripova, Ulbosin, and Dilshoda Sattorova. "EFL (INGLIZ TILINI CHET TILI SIFATIDA O'QITISH) O'QITUVCHILARI TOMONIDAN FOYDALANILADIGAN ENG YAXSHI O'QITISH TEXNIKASI VA METODLARI." Konferensiyalar| Conferences. Vol. 1. No. 12. 2024.
3. ARIPOVA, Ulbosin. "TANQIDIY FIKRLASHNING HAM JAMIYADAGI HAM TA'LIM SOHASIDAGI DOLZARBLIGI." News of UzMU journal 1.1.3 (2024): 69-72.
4. qizi Aripova, Ulbosin Muxametkarim. "DEVELOPING CRITICAL THINKING FOR WRITING ESSAYS." Results of National Scientific Research International Journal 2.10 (2023): 101-105.
5. Maksetova, Zuhra To'rebayevna, Usmonali Ummatali O'G'Li Raxmatov, and Firdavs Sherzod O'G'Li Abbosboyev. "Rang komponentli frazeologik birliklarning tilshunoslikdagi hususiyati." Science and Education 3.5 (2022): 1933-1936.